

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ КЛЕЧАТКИ В КОРМЛЕНИИ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Зинатдинов Даулетбай Полатович¹

¹Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

Базиргенов Азизбек Базиргенович²

²Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

Қалдыбаев Наурызбек Абылхасым улы³

³Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

Аннакулов Айдос Сағынбаевич⁴

⁴Магистрант Каракалпакского сельскохозяйственного и
агротехнологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266959>

Продуктивность животных находится в полной зависимости от состояния в хозяйстве кормовой базы, то есть от способности обеспечить животных кормами с учетом их продуктивности и возраста.

Корма играют решающую роль не только как основной источник продуктивности животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства отрасли, так как более 50% затрат ложится именно на кормление. Крупный рогатый скот относится к жвачным животным. Особенностью жвачных является многокамерный желудок, состоящий из рубца, сетки, книжки и сычуга. Прежде чем попасть в сычуг-собственно желудок, растительный корм в преджелудках подвергается действию микроорганизмов, простейших организмов, ферментов и благодаря этому усваивается более полно. Поэтому животные хорошо переваривают растительные корма: сочные, зерновые, грубые, отходы различных пищевых производств. Сочными называются корма, содержащие в своем составе большие количества влаги: например, свекла, трава, силос и другие. Корма, содержащие мало влаги и много клетчатки, называются грубыми. К ним относятся сено, солома, веточный корм. Зерновой корм, обладающий высокой питательностью, называют еще концентрированным. К группе концентратов относят также жмыхи и шроты, имеющие в своем составе в значительном количестве питательные (протеин, жир), минеральные вещества и витамины. Для получения высокой молочной или мясной продуктивности животных в рационы вводят корма животного происхождения (мясокостная, костная мука),

минеральные вещества (поваренная соль, диаммонийфосфат, преципитат и другие), витамины группы А, D, E₁, B₁, B₂, B₄, B₅, B₁₂.

Наиболее рациональное кормление можно организовать только на основе научно обоснованных норм. Нормы кормления разрабатываются после изучения потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах. Установлено, что крупный рогатый скот нуждается в 80 питательных и биологически активных веществах.

К их числу относятся белки, незаменимые аминокислоты, клетчатка, крахмал, сахар, жир, минеральные вещества, микроэлементы, витамины.

Проконтролировать поступление в организм животных с кормом всех питательных веществ очень трудно, да и практически нецелесообразно. Поэтому при кормлении ограничиваются учетом только некоторых важнейших показателей питания.

Обязательно учитываются потребности крупного рогатого скота в следующих веществах сухом веществе, перевариваемом протеине, кальции, фосфоре, каротине.

Кроме того, подсчитываются потребность в питании в кормовых единицах. Принятая для оценки питательности кормов и определения общей потребности животных кормовая единица равна по общей питательной ценности 1 кг овса.

Потребность в кормовых единицах является главным количественным показателем кормовой нормы. Показатели переваримого протеина, в который входят все виды белков и аминокислот, а также клетчатки, кальция, фосфора, каротина относятся к качественным, наиболее важным показателям потребности организма, без удовлетворения которой получить ожидаемую продуктивность от животного невозможно.

Клетчатка играет особую роль в рубцовом пищеварении жвачных. От обеспеченности коров этим углеводом зависит их здоровье, продуктивность и качество молока. Поэтому необходимо тщательно балансировать рационы по содержанию клетчатки, а значит, правильно рассчитывать ее оптимальный уровень в кормосмеси.

Клетчатка в определенном количестве необходима жвачным животным как источник энергетического материала для стимуляции деятельности рубца, сохранения здоровья и поддержания на определенном уровне жирности молока. Она оказывает механическое воздействие на стенки рубца и кишечника, вызывая моторную функцию и перистальтику, удлиняет процесс жвачки, в результате которого выделяется большое

количество слюны, которая идет на щелочную реакцию, что обеспечивает кислотность рубца на уровне рН, равном 6,5-7,0.

Оптимальный уровень клетчатки в рационах зависит от продуктивности животных, их физиологического состояния, структуры кормления и других факторов. Для коров оптимальное количество сырой клетчатки в сухом веществе рациона должно быть 17-22 %, причем не менее 14% должна составлять клетчатка грубых кормов. Для высокопродуктивных коров это количество должно быть на уровне 16-18%. Снижение клетчатки ниже 16 % сопровождается нарушением процессов пищеварения, изменением соотношений ЛЖК и уменьшением жира в молоке. Избыточное содержание клетчатки снижает переваримость и использование других питательных веществ.

Попадая в пищеварительный тракт животных, клетчатка подвергается воздействию целлюлозалитических ферментов, которые выделяются микроорганизмами, расщепляющими клетчатку. В результате этого образуется большое количество ЛЖК. Соотношение ЛЖК в рубце зависит от состава рациона, его сбалансированности и режима кормления. В среднем на долю уксусной кислоты приходится 65 %, пропионовой-20 % и масляной-15 %. Если в рационе много грубых кормов, богатых клетчаткой, то в рубце увеличивается содержание уксусной кислоты, а сочные и концентрированные корма вызывают увеличение пропионовой и масляной кислот.

Переваримость клетчатки зависит от наличия в рационе легкопереваримых углеводов (крахмала и сахара). При их избыточном количестве в рубце снижается реакция среды (рН 5,0-5,5 при норме 6,5-7,0) и создаются неблагоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов, расщепляющих клетчатку.

Для успешного использования клетчатки в рубце необходимо наличие определенного количества азота. Наиболее благоприятные условия для микроорганизмов рубца, расщепляющих клетчатку, создаются тогда, когда содержание сырого протеина в сухом веществе составляет 12,5 %, а уровень легкопереваримых углеводов-не более 30 %. В первые 2-3 часа после кормления максимально перевариваются сахара, через 3-6-крахмал и 6-8 часов-клетчатка.

Список литературы:

1. Ганущенко О. Клетчатка в рационах жвачных. Животноводство России. 2019. № 10. С. 37-43

2. Кузиев М.С., Ражамурадов З.Т. Қуруқ модда таркибидаги клетчатка улушининг катта қориндаги ҳазм жараёнларининг кечишига таъсирини биологик жиҳатдан назорат қилиш // ЎзМУ хабарлари. - Тошкент, 2017. – №3/1. – Б 82-85. (03.00.00; №9).
3. Кононенко С.И. Актуальные проблемы организации кормления в современных условиях. Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина. Краснодар, 2016. №115 (01), С. 951–980.
4. Ю.Д.Бойчук «Полная энциклопедия животноводства» Справочник-пособие по разведению, содержанию и переработке Белгород; 2015.
5. Р.Ҳамроқулов “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларини озуклантириш” Дарслик Тошкент 2011 й.
6. У.Н.Носиров. “Қорамолчилик” Олий ўқув юртлари учун дарслик, Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2001